

O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY RAYONLASHTIRISH: UNING XUSUSIYATLARI VA O‘ZIGA XOSLIGI

Toirova Zamira Sudonovna

Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumani

40 - sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi

Tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8366038>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi O‘zbekistonda iqtisodiy rayonlashtirish siyosati, uning xususiyatlari va o‘ziga xosligi haqida ma’lumotlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy rayonlashtirish, O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoni, paxtachilik, irrigatsiya, agrosanoat kompleksi.

ECONOMIC PLANNING IN UZBEKISTAN: ITS FEATURES AND CHARACTERISTICS

Abstract. This thesis contained information about the policy of economic zoning in Uzbekistan, its features and specificity.

Keywords: Economic zoning, Central Asian economic region, cotton growing, irrigation, agro-industrial complex.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. В данной диссертации представлена информация о политике экономического зонирования в Узбекистане, ее особенностях и уникальности.

Ключевые слова: Экономическое районирование, Центральное - Азиатский экономический регион, хлопководство, ирригация, агропромышленный комплекс.

O‘zbekiston sovet ittifoqi xalq xo‘jaligida sanoat jihatidan rivojlangan mintaqalarining paxtaga bo‘lgan ehtiyojini ta’minlashdek, yaramas konsepsiyaga qat’iy amal qilib keldi. O‘zbekiston sanoati yillar davomida avvalo paxtachilikni rivojlantirishning moddiy-texnika bazasi hisoblandi. Paxta yetishtirish sohasidagi ishlarni kompleks mexanizatsiyalash uchun kerakli mukammal mashinalarni yaratishda, irrigatsiya qurilishi va melioratsiya ishlari uchun zarur mashina va mexanizmlarni hamda paxta tozalash sanoat asbob-uskunalarini ishlab chiqardi.

O‘zbekiston SSR Konstitutsiyasining 16 - moddasida ham “O‘zbekiston SSR ekonomikasi – SSSR territoriyasidagi ijtimoiy ishlab chiqarishning taqsimot va ayriboshlashning barcha bo‘g‘inlarini o‘z ichiga olgan yaxlit xalq xo‘jalik kompleksining tarkibiy qismi deb”, belgilab qo‘yildi.

Biroq, O‘zbekiston SSR sanoatiga bildirilayotgan yuksak talablar bu yerda yangi texnologiyalarni, zamonaviy fan va texnika yutuqlarini joriy qilish bilan hamohang emasdi. Bu esa muqarrar ravishda belgilangan rejaning bajarilmasligi kabi turli nomutanosibliklarga olib kelar, ayniqsa bu holat sanoatning yengil, oziq-ovqat va boshqa tarmoqlarida aniq ko‘zga tashlanar edi. Besh yillik rejalarining bajarilishi esa bir tomonlama xususiyatga ega, katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoni bu borada yetakchilik qilardi.

Dissertatsiya ishimizning birinchi bobida ta’kidlanganidek, SSSR xalq xo‘jaligining muayyan territorial qismi iqtisodiy rayonlar o‘zining ixtisoslashtirilganligi bilan alohida ajralib turgan. Sotsialistik ishlab chiqarish qoidalariga amal qilsada, bu rayonlarda ishlab chiqarilgan

mahsulotlar butun mamlakat xalq xo'jaligidagi ehtiyojlarini qondirgan. O'rta Osiyo iqtisodiy rayoni ham bundan mustasno emas edi.

"Ikkinchi jahon urushidan so'ng sovet ittifoqi o'zini yashovchanligini ko'rsatdi va 1957-1964 - yillarda xalq xo'jaligi kengashlari tuzilib, iqtisodiy islohotlar o'tkazishga harakat qilindi. Lekin bu borada ma'muriy buyruqbozlik tizimi saqlanib qolindi. Faqat ba'zi boshqaruv funksiyalari mahalliy boshqaruvga berildi. Oqibatda mamlakatda ma'muriy va iqtisodiy rayonlashtirishda qarama – qarshiliklar kelib chiqa boshladi. 1966-yilda xalq xo'jaligi kengashlari tugatilgandan keyin ham "hududiy ishlab chiqarish kompleksi" degan qarashlar saqlanib, "dasturiy-maqсадli komplekslar" termini ham kiritildi".

1951-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi qoshida ishlab chiqarish kuchlarini o'rganish bo'yicha kengash tuzildi. Kengash O'zbekiston SSR davlat reja qo'mitasi bilan birga xalq xo'jaligining o'ta muhim muammolarini o'rganishi, tashkilotlarining vazifalar bajarishi lozim edi.

O'zbekiston hukumati ham kengashga xo'jaligi bilan bog'liq rayonlarning kompleks muammolarini o'rganish yuzasidan tadqiqot ishlarini olib borishni topshirdi. Bu topshiriqdan kelib chiqib belgilangan vazifalar O'zbekistonning umumittifoq fondiga qo'shayotgan hissasini oshirishga, urushdan keyingi iqtisodni rivojlantirishga ko'mak berishi lozim edi. O'sha vaqtlarda Mirzacho'lni, Farg'ona vodiysini, Angren-Olmaliq tog'-kon sanoati rayonini, Buxoro-Navoiy, Amudaryoning quyi oqimidagi va boshqa rayonlarni o'zlashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish kerak edi.

Tadqiqot ishida respublika Fanlar akademiyasining deyarli barcha ilmiy-tadqiqot institutlari, ko'plab idoralarga qarashli muassasalar, loyihalash - qidirish muassasalari, oliy o'quv yurtlarining kafedralari, Davlat reja qo'mitasi va boshqa tashkilotlaridan 35 nafar mutaxassislar ishtirok etdi. Tadqiqot ishi natijasida O'zbekiston tog'lari va tog' etaklarida, cho'llari va yarim cho'llarining iqtisodiy salohiyati va uni ishlatish yo'llari tahlil qilindi.

Tadqiqotlarga ko'ra tog'-kon sanoati korxonalarini mavjud foydali qazilmalar bazasida rivojlantirish, shu orqali yo'llar, elektr uzatish liniyalari, suv bilan ta'minlash tizimlari, qurilish bazalariga ega bo'lgan korxonalaridan yana kamida 15 tasini qurish mumkin degan xulosaga kelganlar. Shuningdek, o'sha vaqtlardagi hisob-kitoblarga ko'ra tog'-kon etaklarida agrosanoat kompleksini rivojlantirish orqali bu yerda kelgusida har-yili 400 ming tonna atrofida uzum, 350 ming tonna meva olish, tirik vaznda 200 ming tonna go'sht, cho'l zonasida (cho'l yaylovlarini kengaytirgan holda) qorako'l qo'ylar sonini 14-20 mln. boshga va go'sht etishirishni tirik vaznda 140-200 ming tonnaga yetkazish mumkinligi ta'kidlandi.

Bu loyihada bayon etilgan ma'lumotlar respublika tog'-kon etaklari va cho'l zonalarining ahvoli, ularni rivojlantirish imkoniyatlari va yo'nalishlari, muayyan tasavvur bersada, lekin bu takliflarning ekologiyaga ta'siri, sho'r bosgan yerlarga ishlov berish, aholi uchun yetarli sharoitlarni yaratib berish kabi masalalar chetda qolgan edi.

1960-yillarda respublika ittifoqdosh respublikalar orasida aholisining soni bo'yicha RSFSR, Ukraina, Qazog'istondan keyin to'rtinchi o'rinda turganligi, O'rta Osiyo iqtisodiy rayoni tarkibidagi to'rt respublika orasida esa birinchi o'rinni egallashi kengash diqqat markazida bo'ldi. Bu bilan ishlab chiqarishda band bo'lmagan aholisiga ega bir necha, jumladan, Jizzax, Marg'ilon, Qarshi, Urganch, Xovos, To'rtko'l, Chimboy kabi Shaharlarni sanoatlashtirish vazifalari belgilanishi lozim edi. Ayni paytda O'zbekistonning viloyatlari rivojlanishi bo'yicha turlicha

bo'ldi. Toshkent, Samarqand viloyatlari, Farg'ona vodiysi viloyatlarida sanoat tarmoqlari yaxshi rivojlangan edi. Kengash faoliyati keyingi-yillarda ham davom etib, O'zbekistonning mintaqaviy rivojlanishi bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Ularda S.K.Ziyadullayev, K.N.Bedrinsev, K.I.Lapkin kabi olimlar muntazam ishtirok etib keldilar.

Bu munozarali mavzu bo'lib, 1980-yillarga kelib ham davom etdi. T.M.Axmedov, A.M. Sodiqov va boshqalarning ishlari mamlakatda rayonlashtirish ishlarini amalga oshirish, ya'ni respublika hududini mintaqalarga ajratishga qaratildi. Bunda ba'zi olimlar mamlakat hududini 6 yoki 7 taga bo'lishni taklif etganlar. Bir guruh olimlar O'zbekistonni Toshkent, Farg'ona, Quyi Amudaryo, Janubiy Mirzacho'l va Zarafshon iqtisodiy hududga bo'lish tarafdori bo'lib chiqqan bo'lsalar, ikkinchi guruh olimlar Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarini bir mintaqa sifatida olib, rayonlar turini quyidagicha tasnifladilar - Toshkent, Farg'ona, Mirzacho'l, Samarqand-Navoiy, Buxoro-Qashqadaryo, Surxondaryo va Quyi Amudaryo. Tabiiyki, O'zbekistonning tabiiy sharoiti xilma - xil va asosan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarini rivojlantirish uchun qulayligi, respublikada keng maydonni egallagan vodiylar ham, jazirama qum sahrolari ham, tog'lar, yer osti va boshqa tabiiy boyliklar mavjud bo'lib, boshqa ittifoqdosh respublikalar orasida o'z o'rniga egaligi bunday qarashlarga sabab bo'lganligi sir emas edi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон ССР Совет Социалистик республикасининг конституцияси (Асосий қонун). – Тошкент. Ўзбекистон, 1979. – 8-бет.
2. Поросенков Ю.В. Сушкова О.Ю. Советская экономическая география в 60-80 годах XX века //Вестник ВГУ. Серия: География, Геоэкология. 2015. -№1 <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2015/01/2015-01-15.pdf>
3. Бедринцев К., Мошенко В. Совет по изучению производительных сил Узбекистана. – Ташкент. Фан, 1981. – С.3.
4. Бедринцев К., Мирзаев А. Ўзбекистонликларнинг келажак авлодлари қаерда яшайди // Ўзбекистон коммунисти. 1988 йил, 12 декабрь. – 11-бет.
5. Развитие и размещение производительных сил СССР. ...- С.47.
6. Хошимов П.З., Жумаев С.К. Минтақалар ижтимоий – иқтисодий ривожланиши ҳолатининг таҳлили // Иқтисод ва молия.-№10 2012. – 33-бет.